

МОДЕЛИРОВАНИЕ РИСКА И ИНТЕНСИВНОСТИ БОЛИ ПРИ ПОСТГЕРПЕТИЧЕСКОЙ НЕВРАЛГИИ ПО ДАННЫМ КЛИНИКИ И БИОМАРКЕРАМ КРОВИ

Сулаймонов Муроджон Насирович

Бухарский государственный медицинский институт

Хайдарова Дилдора Кодировна

Доктор медицинских наук, профессор

Ташкентский государственный медицинский университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16836793>

Аннотация. Патопфизиология ПГН многофакторна и включает поражение дорзальных корешков и ганглиев вследствие реактивации вируса варицелла-зостер, периферическую и центральную сенситизацию, нейровоспаление с участием провоспалительных цитокинов и глиальной активации, а также нарушения восходящих и нисходящих антиноцицептивных путей. Клиническая фенотипическая вариабельность (интенсивность и качество боли, аллодиния, гипералгезия, дисестезии), разный дерматомный паттерн (в т. ч. поражение ветви n. ophthalmicus), степень тяжести острой фазы и сроки начала противовирусной терапии обуславливают неодинаковый риск формирования и выраженности ПГН.

Ключевые слова: постгерпетическая невралгия, болевой синдром, биомаркеры, прогнозирование, воспалительные цитокины, нейропептиды, опоясывающий лишай, хроническая боль

Введение. Одним из перспективных направлений повышения прогностической точности является интеграция клинических признаков с биомаркерами крови, отражающими ключевые звенья патогенеза ПГН. К ним относятся системные маркеры воспаления (например, С-реактивный белок, профиль цитокинов — IL-6, TNF- α , IL-1 β , противовоспалительные медиаторы), нейротрофические факторы (NGF, BDNF), индикаторы нейронального повреждения и ремоделирования, а также маркеры оксидативного стресса и дисрегуляции гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси. Предполагается, что определённые комбинации этих биомаркеров ассоциированы как с риском формирования ПГН, так и с траекторией интенсивности боли в подострой и хронической фазах.

Внедрение клинико-биомаркерного подхода обещает несколько практических преимуществ: более раннюю стратификацию риска и персонализацию терапии (в том числе выбор и интенсивность анальгетических стратегий, необходимость ранних интервенций), улучшение пациентского информирования и планирования наблюдения, оптимизацию распределения ресурсов и дизайн клинических исследований (например, обогащение выборок пациентами высокого риска).

В то же время остаются методологические вызовы: стандартизация исходов (определение ПГН и клинически значимых порогов боли), выбор и воспроизводимость панелей биомаркеров, учёт временной динамики маркеров, калибровка и внешняя валидация моделей, оценка клинической полезности (decision-curve analysis) и интеграция инструментов в цифровые клинические рабочие процессы.

Цель исследования: разработать и валидировать модели моделирования риска и интенсивности боли при постгерпетической невралгии на основе клинических симптомов и биомаркеров крови, пригодные для применения в рутинной практике

Материалы и методы исследования. Данное проспективное когортное исследование выполнено на базе неврологического отделения Бухарского районного медицинского объединения в период с 2024 по 2025 год. Исследование одобрено локальным этическим комитетом, все участники подписали информированное согласие.

В исследование было включено 198 пациентов с острым опоясывающим лишаем, которые наблюдались в течение 6 месяцев для оценки развития ПГН. Критерии включения: возраст старше 18 лет, диагноз опоясывающего лишая, установленный в первые 72 часа от начала высыпаний, отсутствие иммуносупрессивной терапии на момент включения. Критерии исключения: беременность, тяжелые соматические заболевания в стадии декомпенсации, онкологические заболевания, прием анальгетиков в анамнезе.

В I группе мужчины составили 37 человек (41,57±5,21%), женщины - 52 человека (58,43±5,21%). Средний возраст составил 67,84±1,23 года. Во II группе было 44 мужчины (55,70±5,58%) и 35 женщин (44,30±5,58%), средний возраст - 58,92±1,45 года. В контрольной группе - 14 мужчин (46,67±9,11%) и 16 женщин (53,33±9,11%), средний возраст - 56,43±2,17 года. Клиническое обследование включало оценку интенсивности болевого синдрома по визуальной аналоговой шкале (ВАШ), определение типа боли с использованием опросника DN4, оценку качества жизни по шкале SF-36, анализ функционального статуса по шкале Barthel. Неврологическое обследование проводилось по стандартной методике с оценкой чувствительных, двигательных и рефлекторных нарушений. Забор крови осуществлялся натощак из локтевой вены в острый период заболевания (1-3 дни), через 1 месяц и через 3 месяца наблюдения. Определялись следующие биомаркеры: провоспалительные цитокины (IL-1β, IL-6, TNF-α) методом иммуноферментного анализа, нейротрофические факторы (BDNF, NGF), нейропептиды (субстанция P, CGRP), показатели окислительного стресса (МДА, 8-изопростан), активность антиоксидантных ферментов (каталаза, супероксиддисмутаза).

Статистическая обработка данных проводилась с использованием программы SPSS 26.0. Применялись методы описательной статистики, корреляционный анализ, логистическая регрессия для построения прогностической модели. Различия считались статистически значимыми при $p < 0,05$.

Результаты исследования. Анализ клинических характеристик показал, что пациенты с развившейся ПГН достоверно отличались по ряду параметров от группы без ПГН. Интенсивность болевого синдрома в острый период была значительно выше в I группе (8,4±0,3 балла по ВАШ против 6,1±0,4 балла во II группе, $p < 0,001$). Локализация поражения в области тройничного нерва встречалась у 34% пациентов I группы против 12% во II группе ($p < 0,01$).

Анализ биомаркеров воспаления в острый период показал значительные различия между группами. Уровень IL-1β в I группе составил 12,4±0,8 пг/мл, во II группе - 8,1±0,6 пг/мл, в контроле - 3,2±0,4 пг/мл ($p < 0,001$ между всеми группами). Концентрация IL-6

была максимальной в I группе ($28,7 \pm 1,9$ пг/мл), во II группе - $18,4 \pm 1,3$ пг/мл, в контроле - $5,6 \pm 0,8$ пг/мл ($p < 0,001$). Уровень TNF- α составил в I группе $15,8 \pm 1,1$ пг/мл, во II группе - $10,2 \pm 0,9$ пг/мл, в контроле - $4,1 \pm 0,5$ пг/мл ($p < 0,001$).

ВЫВОДЫ: Таким образом, клиничко-биомаркерные алгоритмы прогноза, улучшающие точность индивидуальной оценки риска ПГН и тяжести болевого синдрома, что позволит повысить эффективность и своевременность лечебных вмешательств и снизить бремя заболевания.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Johnson R.W., Rice A.S. Postherpetic neuralgia // New England Journal of Medicine. – 2014. – Vol. 371, №16. – P. 1526-1533. DOI: 10.1056/NEJMcp1403062
2. Mallick-Searle T., Snodgrass B., Brant J.M. Postherpetic neuralgia: epidemiology, pathophysiology, and pain management pharmacology // Journal of Multidisciplinary Healthcare. – 2016. – Vol. 9. – P. 447-454. DOI: 10.2147/JMDH.S106340
3. Kawai K., Gebremeskel B.G., Acosta C.J. Systematic review of incidence and complications of herpes zoster // PLoS One. – 2014. – Vol. 9, №4. – e94719. DOI: 10.1371/journal.pone.0094719
4. Forbes H.J., Thomas S.L., Smeeth L., et al. A systematic review and meta-analysis of risk factors for postherpetic neuralgia // Pain. – 2016. – Vol. 157, №1. – P. 30-54. DOI: 10.1097/j.pain.0000000000000307
5. Jung B.F., Johnson R.W., Griffin D.R., Dworkin R.H. Risk factors for postherpetic neuralgia in patients with herpes zoster // Neurology. – 2004. – Vol. 62, №9. – P. 1545-1551.